

A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

SOCIO-FUTURE PATERNITY AND THE OBLIGATION OF FOOD

10.5281/zenodo.6575059

Autoras:

Laryssa Fernandes Balieiro

Victoria Terezan Silva

RESUMO

O artigo apresentado tem como foco principal ressaltar a importância da filiação socioafetiva e garantir de certa forma a dignidade da criança e do adolescente. Negar a prestação de alimentos torna-se um desrespeito à integridade humana dos indivíduos, pois não é necessário existir laços consanguíneos para que possa ser considerado pai e para usufruir de seus direitos. O STF já se posicionou, reafirmando que a ação alimentar é um dever paternal, e que os alimentos podem decorrer da paternidade socioafetiva, como visa o artigo 1694 do Código de Processo Civil de 2002, onde demonstra que podem os cônjuges, parentes ou companheiros pedir alimentos uns aos outros. Dentre outra finalidade, abrange também a ideia de que a filiação biológica não passa de um julgamento determinado pela sociedade e que os casos serão analisados para constatar se há pertinência judicial.

Palavras-chave: Socioafetiva. Integridade. Laços consanguíneos. Filiação.

ABSTRACT

The article presented has as its main focus to emphasize the importance of socio-affective affiliation and guarantee in a way the dignity of children and adolescents. Denying the provision of food becomes a disrespect to the human integrity of individuals, as it is not necessary to have blood ties in order to be considered a father and to enjoy his rights. The STF has already positioned itself, reaffirming that alimony action is a paternal duty, and that alimony may result from socio-affective paternity, as stated in article 1694 of the Civil Procedure Code of 2002, which demonstrates that spouses, relatives or companions can request feed each other. Among another purpose, it also covers the idea that biological affiliation is nothing more than a judgment determined by society and that cases will be analyzed to see if there is judicial relevance.

Keywords: Socio-affective. Integrity. Consanguineous bonds. Membership.

1. INTRODUÇÃO

Levar em consideração a relação afetiva existente em vínculos familiares é de extrema necessidade visando à reflexão que não há exigência de a criança tenha que advir de uma relação consanguínea para ser considerado filho, e salienta a importância de garantir a alimentação, assegurando a dignidade da criança e do adolescente.

O ordenamento jurídico de 1916 tinha uma doutrina a ser seguida, excluindo filhos advindos de relações não matrimoniais, utilizando da monogamia, e assim conservando a ideia de família tradicional, habitualmente tratando-os como bastardos omitindo suas proteções legais.

Com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o Código Civil de Reale de 2002, houve um significativo avanço afastando a visão de família tradicional, dando espaço ao sentimentalismo, considerando como família toda relação em que há evidência de afeto.

Com os mecanismos do Direito de Família, ressaltando as inerentes formas de filiação, rejeitam a distinção de filhos concebidos dentro ou fora de uma união estável, colocando como alternativa a mudança do conceito de família. A filiação socioafetiva vem ganhando grande espaço na legislação, ocasionando efeitos em todo o país.

Portanto, faz-se a observação de que a relação de afeto tem suas diferenças e a falta de formalidade para garantir a criança e/ou adolescente fazendo com que não obtenha acesso à herança e ao direito de alimentos.

2. CONCEITO

Etimologicamente a palavra família vem do latim *famulus*, que significa escravo doméstico, considerando desta maneira que família nada mais é que o conjunto de escravos que pertencem e dependem de um chefe.

De acordo com alguns estudiosos o conceito família surgiu na época dos romanos, tomando este como ponto de partida para que houvesse a hierarquização. A família romana era formada por um patriarca e seus *famulus* sendo estes: sua esposa, filhos, servos livres e os escravos que eram de sua posse.

A origem da família se estende por um grande espaço de tempo, se perdendo de maneira correta, por ser praticamente impossível definir sua extensão.

Já a palavra pai tem origem no latim *pater* e representa a figura paternal de uma determinada família, sendo ele genitor ou não de determinada pessoa. O conceito de pai é abrangente, e não se fixa apenas a um genitor, levando em consideração os laços de afeto existentes na relação que esteja sendo considerada.

Pai é um macho que optou pela função paternal, ou seja, escolheu ser pai, não por obrigação, mas por anseio de constituição familiar.

3. CONSIDERAÇÃO DE FAMÍLIA

O conceito de família tradicional não passa de uma aparência imposta pela sociedade, que estimulava a ideia de que só seriam filhos aqueles que fossem concebidos dentro de uma união estável.

Nos tempos feudais, existiam os chamados filhos bastardos, que eram aqueles que os senhores tinham fora de seus casamentos, deixando então que estas crianças viessem a crescer sem a figura paterna e sem os auxílios necessários para uma sobrevivência digna.

Nos dias atuais, o conceito de família ainda não é tão amplo como deveria, visto que o conceito da família moderna é subjugado expondo o preconceito enraizado na humanidade, onde são julgadas as formas de constituição familiar, quando a mesma se dá por dois pais, duas mães, esquecendo o que deveria ser considerado como prioridade: o bem estar da criança, que não nasce com preconceito, aceitando todas as formas de amor e carinho.

Para ser considerada família precisa somente de vontade, união de laços afetivos de pessoas que dividem um determinado espaço em busca de uma vida cheia de conquistas.

3. ALIMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOBREVIVÊNCIA

A obrigação dos pais em prestar os recursos necessários para o sustento de seus tutelados, como proporcionar alimentos, vestuário, educação, lazer, dentre outros que são tão importantes quanto, é clara e precisa.

De acordo com o art. 5º, caput e na dignidade da pessoa humana art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, a obrigação de pagar pensão alimentícia é de extrema importância, já que se trata de uma forma que garante a sobrevivência digna do filho com fundamento no direito à vida.

Conceber um ser vai além de apenas colocar uma criança no mundo, deve ser levado em conta principalmente como será o sustento daquela nova vida, que depende de seus tutores por inteiro, já que ainda é absolutamente incapaz.

A sobrevivência não se fixa apenas aos alimentos, mas estes podem ser considerados os mais importantes. Com tamanha importância estes, que quando há a decisão judicial acerca de alimentos esta passa a ser imediata, pensando sempre no bem-estar da parte envolvida.

Segundo Yussef Said Cahali:

“ a palavra alimentos, adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigí-la de outrem, como necessário à sua manutenção”

Yussef Said Cahali:

Nesse mesmo sentido vale reafirmar que alimentos são para que as necessidades vitais possam ser supridas, necessidades estas que não podem ser supridas de maneira própria, necessitando então que haja esse pagamento de parcelas.

4. PATERNIDADE: ALÉM DA CONCEPÇÃO

Quando o vínculo familiar é corrompido e uma das partes não obtém a guarda do filho, é necessário assumir deveres, como alguns deles sendo: cuidados, proteção, alimentos, educação.

A palavra pai é conceituada como “homem em relação aos seus filhos, naturais ou adotivos”. Para ser considerado pai não é necessário que tenha especificamente que ser biológico. Afinal, o que mais acontece nos dias atuais é um genitor abandonar seu filho nascituro e outro homem assumir este papel de bom grado.

A relação de pai e filho não se tem pelos laços de sangue, vai além, considerando aspectos muitas vezes considerados banais, mas que fazem a diferença na relação vivida por pai e filho.

Negar a prestação de alimentos representa um desrespeito ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, pois para ser filho não é necessário um laço consanguíneo, e sim a filiação em suas diversas formas.

A magnitude que a paternidade socioafetiva traz consigo serve principalmente para frisar o valor do afeto na construção da família, não distinguindo filhos biológicos com os de criação.

O artigo 1593 do Código Civil salienta: "O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem". A socioafetividade advém de uma relação de afeto, amor, que valem muito mais que um meramente biológico, pois pai e mãe são quem se dispõe de tempo e atenção para criação de um novo indivíduo.

Os filhos advindos de uma relação matrimonial ou não, usufruem desde sua concepção de seus direitos, constituindo os deveres do pai como obrigação de sustento, de educação, de cessão do nome e exercício do pátrio poder.

A filiação biológica não passa de uma alusão imposta, pois para ser considerado pai, bastam sentimentos recíprocos em uma relação socioafetiva.

Se os tribunais reconhecem o afeto como formação familiar, os direitos e deveres são estendidos a esse novo vínculo familiar.

A filiação socioafetiva também é aplicada de filhos para pais que o necessitem, visando a reciprocidade existente na família, obedecendo aos princípios das demais filiações.

O afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não do sangue. A história do direito à filiação confunde-se com o destino do patrimônio familiar, visceralmente ligado à consanguinidade legítima. Por isso, é a história da lenta emancipação dos filhos, da redução progressiva das desigualdades e da redução do quantum despótico, na medida da redução da patrimonialização dessas relações.

(Apud Lobo, 2010, p.5).

5. DIREITO AOS ALIMENTOS

O artigo 22 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) diz:

Art.22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Como em considerações anteriores supramencionadas o conceito de pai não se fixa a biologia, já que a socioafetividade é algo a ser considerado de maneira unânime.

A obrigação alimentar segue a mesma linha de raciocínio, não se prendendo apenas a concepção, visando a expansão dos direitos da criança e do adolescente, garantido o direito a alimentação saudável e adequada.

A criança não se divorcia de seus pais, portanto, não é a solução mais viável que estas sofram como se o ocorrido fosse este. O direito aos alimentos não muda, independentemente com quem fique a guarda, de quem esteja criando e como esteja fazendo isso. Obrigação de pai não se finda com o término de relacionamento amoroso, ela se estende cada vez mais ao passar do tempo, bastando apenas a relação socioafetiva.

Um acordão deve ser mencionado, para que seja reforçada a ideia de paternidade socioafetiva:

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.

PATERNIDADE SÓCIOAFETIVA. Estabelecendo o ECA a imprescritibilidade da ação investigatória de paternidade, não estender a vedação do perecimento do direito aos maiores implica em vedação ao princípio constitucional da igualdade. Ao depois, a possibilidade de investigação não traz necessariamente seqüelas obrigacionais e patrimoniais. Reconhecida a filiação sócioafetiva, a investigação de paternidade não leva à desconstituição ou anulação do registro de nascimento, mas se limita a atender à possibilidade de se conhecer a paternidade sem gerar seqüelas de ordem patrimonial. Recurso provido por maioria.¹¹

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a ampliação do conceito tanto de paternidade, quanto maternidade, sabe-se que ambas ultrapassam os laços sanguíneos, sobressaindo a parentalidade, quebrando o tabu que distinguia os filhos “legítimos” e “não-legítimos”, o que era muito comum em casos de filhos advindos fora do casamento.

A palavra parentalidade é uma derivação do termo original em inglês “parenting” utilizada para demonstrar a função exercida e construída com o passar do tempo na relação entre pais e filhos.

Sabe-se que o vínculo sanguíneo ainda tem seu valor, no entanto nada é mais importante que a socioafetividade, já que qualquer pessoa que se interesse espontaneamente em cuidar, amar e

preparar essa criança para as adversidades e possibilidades da vida, é capaz de cumprir esse papel, como nos casos de adoção.

A Constituição Federal, por sua vez, trouxe o reconhecimento da paternidade socioafetiva, não permitindo que haja distinção entre filhos oriundos do casamento e fora dele, tendo o pai à obrigação de pleitear alimentos, para assim garantir a dignidade da pessoa humana com relação ao menor.

Diante de tudo isto, é sabido que tanto os filhos advindos fora do casamento, quanto os filhos socioafetivos, são verdadeiramente filhos e devem gozar ao direito dos alimentos, bem como fazem jus a todos os outros direitos inerentes aos filhos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Afinal o que é Parentalidade? – Adoção em Pauta – Tatianny Schiavinato. Disponível em: <<https://www.adocaoempauta.com.br/afinal-o-que-e-parentalidade/>>. Acesso em: 08 de maio de 2022.

ALICE. **A importância da obrigação de prestação alimentícia – Jus.com.br | Jus Navigandi.** 20 jan. 2017. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/55299/a-importancia-daobrigacao-de-prestacao-alimenticia>>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

DE MORAES, Karoline Valencise Hidalgo. **A Paternidade Socioafetiva e a Obrigação Alimentar.** Disponível em: <<https://200.10.239.71/handle/11077/1194>>. Acesso em: 08 de maio de 2022.

MAIA, Debora Moreira; SILVA, Lucas Campos de Andrade. **A Paternidade Socioafetiva E A Obrigação De Alimentar.** Direito Civil Constitucional. XXVII Encontro Nacional do

CONPEDI, Salvador – Bahia. 2018, p.193-210. Disponível em: <<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/0ds65m46/q9977o51/9kA86BJp8Tx80Ka8.pdf>>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e o direito à alimentação – Aliança Pela Alimentação Adequada e Saudável. Disponível em:<<https://alimentacaosaudavel.org.br/blog/os-30-anos-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescentee-o-direito-a-alimentacao/8196/>>. Acesso em: 07 de maio de 2022.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »